
PANORAMA CRÍTICO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA NO BRASIL: UMA ANÁLISE DE TESES E DISSERTAÇÕES (2018-2023)

DOI: 10.5281/zenodo.15482361

Christian Douglas Oliveira Araújo¹

Mestrando em Estudos Antrópicos na Amazônia – Universidade Federal do Pará

douglas.araujo7@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0940545205881645>

Marcos César da Rocha Serrufo²

Doutorado em Engenharia Elétrica - Computação Aplicada-Universidade Federal do Pará

seruffo@ufpa.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3794198610723464>

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas.

RESUMO: Este estudo apresenta uma análise crítico-integrativa da produção científica brasileira sobre Educação Especial e Inclusiva no período de 2018 a 2023. Com abordagem qualitativa e natureza bibliográfica, foram selecionadas dez estudos disponíveis na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), utilizando os descritores: “Educação Especial e Inclusiva no Brasil”, “Educação Especial e Legislação” e “Educação Especial e Formação de Professores”. A análise revelou três grandes eixos temáticos: (1) fragilidade da formação docente, (2) desarticulação das políticas públicas e do financiamento da inclusão e (3) desafios pedagógicos enfrentados nas escolas comuns. Apesar dos avanços normativos e do aumento das matrículas de estudantes com deficiência em classes comuns, os dados indicam lacunas estruturais, ausência de articulação entre os entes federativos e carência de políticas formativas eficazes. Os estudos analisados apontam que experiências exitosas são possíveis quando há trabalho colaborativo, escuta ativa e suporte institucional. A pesquisa reafirma a importância do conhecimento científico para subsidiar práticas pedagógicas inclusivas e propõe que novas investigações dialoguem diretamente com os territórios escolares, contribuindo para a consolidação de uma escola democrática e sensível à diversidade.

Palavras-chave: Educação especial; Formação docente; Inclusão escolar; Políticas públicas; Produção científica.

1. INTRODUÇÃO

A consolidação de uma escola inclusiva no Brasil tem mobilizado, nas últimas décadas, esforços normativos, científicos e pedagógicos com vistas à garantia do direito à educação de qualidade para todos. A partir de 2008, com a implementação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008), o país iniciou uma transformação estrutural em relação à matrícula de estudantes com deficiência na escola comum, impulsionada por legislações internacionais e nacionais que reconhecem a inclusão como um direito

inegociável.

O marco legal da inclusão, reforçado pela promulgação da Lei Brasileira de Inclusão (Brasil, 2015) e pela adesão à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009), colocou em evidência a responsabilidade do Estado em assegurar a acessibilidade, o atendimento educacional especializado (AEE), a formação de professores e o desenvolvimento de práticas pedagógicas que considerem a heterogeneidade dos estudantes. No entanto, apesar desses avanços jurídicos, a prática educacional ainda revela fortes traços de exclusão, segregação e invisibilização das diferenças, especialmente em regiões com menor investimento público e maiores desigualdades sociais.

De acordo com os dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2023, mais de 1,5 milhão de estudantes público-alvo da educação especial estão matriculados em classes comuns da rede pública brasileira. A maioria está concentrada no ensino fundamental anos iniciais, com menor presença nas etapas finais da educação básica. Esses dados, embora expressem avanços na universalização do acesso, não traduzem, por si só, a efetivação do direito de aprender. Muitos estudantes ainda enfrentam barreiras atitudinais, arquitetônicas e curriculares no cotidiano escolar. Como alertam Mendes e Vilaronga (2021), a expansão das matrículas precisa vir acompanhada de políticas formativas, recursos materiais e estratégias de gestão que sustentem a permanência e o desenvolvimento pleno de todos.

Nesse contexto, estudos têm sido produzidos pela academia sobre a Educação Especial e Inclusiva torna-se fundamental para compreender os rumos da política educacional brasileira e as possibilidades de efetivação de uma escola democrática e equitativa. O conhecimento científico assume papel central ao subsidiar a construção de práticas inclusivas ancoradas em evidências, em experiências exitosas e em análises críticas da realidade educacional. Assim, este estudo tem como objetivo analisar criticamente a produção científica brasileira sobre Educação Especial e Inclusiva no período de 2018 a 2023, com foco na formação de professores, políticas públicas e práticas pedagógicas, a fim de subsidiar a consolidação de uma escola inclusiva no Brasil.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa foi desenvolvida com abordagem qualitativa, de natureza bibliográfica, com ênfase na análise crítico-integrativa. Esse tipo de revisão, conforme Souza, Silva e Carvalho (2019), permite mapear, organizar e interpretar a produção científica existente sobre um tema, promovendo uma síntese teórica que auxilie na compreensão de tendências, lacunas

e perspectivas do campo investigado. O caráter exploratório se justifica pelo objetivo de identificar padrões e direções na literatura científica que subsidiem a reflexão sobre a efetivação da política de Educação Especial e Inclusiva no Brasil.

A base empírica do estudo constituiu-se de trabalhos disponíveis na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), plataforma pública que reúne produções acadêmicas *stricto sensu* de instituições de ensino superior brasileiras. Foram utilizados, de forma combinada, três descritores: “Educação Especial e Inclusiva no Brasil”, “Educação Especial e Legislação” e “Educação Especial e Formação de Professores”. O recorte temporal de 2018 a 2023 foi adotado com o intuito de garantir a atualidade das análises e de considerar o contexto pós-publicação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aprovada em 2017 e implementada progressivamente nos anos seguintes, impactando diretamente a formação docente e as práticas escolares inclusivas.

Os critérios de inclusão foram: (a) trabalhos escritos em língua portuguesa; (b) com disponibilidade de acesso integral na plataforma BDTD; (c) que tivessem como foco central a Educação Especial e Inclusiva; (d) contextualizados no cenário educacional brasileiro; e (e) que tratassem da educação básica em suas diferentes etapas. Após a aplicação dos filtros, foram localizados 44 trabalhos, dos quais, 10 foram selecionados com base em sua aderência aos objetivos do estudo, sendo 06 dissertações e 04 teses, oriundas de diferentes regiões do país.

A análise dos dados ocorreu em três etapas: (1) leitura flutuante dos títulos, resumos e introduções; (2) leitura aprofundada das seções de metodologia e considerações finais; (3) organização dos conteúdos por eixos temáticos emergentes. A codificação dos dados baseou-se na proposta de análise de conteúdo de Franco (2020), que permite a interpretação crítica de significados subjacentes às manifestações textuais. Os eixos definidos foram: (1) Formação de Professores; (2) Políticas Públicas e Financiamento; (3) Desafios Pedagógicos na Prática Inclusiva. Essa categorização orientou a sistematização dos achados e possibilitou a articulação entre os diferentes estudos analisados, oferecendo uma visão panorâmica e reflexiva da produção acadêmica recente sobre a temática.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise das produções selecionadas revelou a existência de três grandes eixos temáticos que se repetem nos estudos sobre Educação Especial e Inclusiva no Brasil: (1) a fragilidade da formação inicial dos professores, (2) a desarticulação entre as políticas públicas e o financiamento da inclusão e (3) os desafios pedagógicos no cotidiano escolar. Esses eixos

não aparecem de forma isolada, mas se entrelaçam, revelando a complexidade do processo de implementação de uma escola verdadeiramente inclusiva no país.

O primeiro eixo refere-se à formação de professores, destacada em praticamente todos os trabalhos analisados como insuficiente, desarticulada e pouco reflexiva. Dissertações como a de Oliveira (2021) denunciam que muitos cursos de licenciatura tratam a inclusão como conteúdo marginal ou optativo, não assegurando ao futuro professor os conhecimentos e habilidades necessários para atuar com diversidade. Essa lacuna formativa se reflete na prática docente, marcada pela insegurança, pela resistência e, muitas vezes, pela reprodução de práticas excludentes. Em linha semelhante, a tese de Lessa (2020) argumenta que a ausência de vivências práticas inclusivas durante a formação inicial contribui para a manutenção de uma lógica pedagógica centrada na homogeneidade, incompatível com os princípios da inclusão.

O segundo eixo diz respeito à implementação das políticas públicas e à gestão do financiamento destinado à Educação Especial. Ferreira (2019) aponta, por meio de estudo documental e entrevistas com gestores, que há uma profunda assimetria entre as normativas educacionais e a realidade financeira das escolas. A escassez de recursos para manter e equipar Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), por exemplo, é recorrente em vários estados e municípios. O Censo Escolar 2023 mostra que, embora tenha havido aumento no número de SRMs, muitas delas funcionam em espaços improvisados, com número reduzido de profissionais especializados e equipamentos desatualizados (Brasil, 2024). A desigualdade regional é um fator agravante, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, onde a ausência de investimento contínuo impede a ampliação de estratégias pedagógicas inclusivas.

O terceiro eixo emergente relaciona-se aos desafios pedagógicos enfrentados na escola comum. Diversos trabalhos identificam a sobrecarga de trabalho dos professores, a ausência de planejamento colaborativo entre professor da sala comum e o professor do AEE, além da dificuldade de adaptação curricular frente às necessidades educacionais específicas dos alunos com deficiência. Estudos como o de Amaral (2022) denunciam que a responsabilização individual do professor tem sido recorrente nos discursos institucionais, mascarando a ausência de condições objetivas para a efetivação da inclusão. Nessa perspectiva, a cultura escolar ainda resiste às práticas inclusivas, evidenciando a permanência de um modelo meritocrático, normativo e excludente, como apontado por Mendes (2022).

Apesar desses entraves, as pesquisas também evidenciam experiências exitosas, especialmente quando há investimento na formação continuada, trabalho em equipe, envolvimento da gestão escolar e apoio técnico especializado. Algumas dissertações destacam

projetos de formação em serviço que promoveram mudanças significativas na prática pedagógica, com ênfase na escuta ativa, na flexibilização curricular e na construção coletiva de estratégias. Esses achados corroboram a tese de que a transformação da escola tradicional depende não apenas de recursos físicos ou normativos, mas de um redesenho das relações pedagógicas, centrado na valorização da diferença como um valor formativo.

De modo geral, a produção científica recente revela uma tensão entre os avanços legais da política de inclusão e a dificuldade de sua materialização nos contextos escolares. As pesquisas analisadas apontam para a necessidade de superar a dicotomia entre teoria e prática, enfatizando a articulação entre formação docente, financiamento e condições institucionais como elementos interdependentes para uma inclusão real. Como enfatiza Franco e Mantoan (2021), não há inclusão escolar efetiva sem enfrentamento das barreiras estruturais, culturais e pedagógicas que ainda permeiam grande parte das redes de ensino brasileiras.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise crítico-integrativa da produção científica brasileira sobre Educação Especial e Inclusiva entre 2018 e 2023 permitiu identificar que, embora haja avanços significativos no que se refere ao arcabouço legal e ao aumento da matrícula de estudantes público-alvo da educação especial em classes comuns, a efetivação da inclusão escolar continua atravessada por uma série de desafios estruturais e pedagógicos. As teses e dissertações analisadas apontam que a formação inicial dos professores ainda é insuficiente para dar conta das complexidades da prática inclusiva, especialmente quando tratada de forma pontual, fragmentada ou secundária nos currículos das licenciaturas.

Além disso, constata-se que as políticas públicas de inclusão, embora presentes nos documentos oficiais, não são acompanhadas de um planejamento financeiro e logístico consistente. A fragilidade no financiamento da Educação Especial, a precariedade de equipamentos e de recursos humanos nas Salas de Recursos Multifuncionais e a desigualdade na distribuição dos serviços especializados comprometem diretamente a qualidade da inclusão. Tais aspectos revelam a necessidade urgente de articulação entre os diferentes entes federativos, bem como o fortalecimento da gestão pública educacional para assegurar o direito de todos à aprendizagem com dignidade e equidade.

Os desafios pedagógicos vivenciados pelos professores na escola comum também foram recorrentes nos estudos, reforçando a importância do apoio técnico, do planejamento colaborativo e da construção de estratégias curriculares flexíveis. Apesar das barreiras, as

pesquisas mostram que a inclusão é possível quando há comprometimento institucional, formação continuada com foco na prática, e valorização da escuta ativa dos sujeitos envolvidos. Esses elementos contribuem para ressignificar o espaço escolar como um território de pertencimento, superando a lógica da homogeneização e do desempenho.

Como contribuição, este estudo reforça a importância do conhecimento científico na sistematização de experiências, no apontamento de lacunas e na proposição de caminhos para a transformação da realidade escolar. A produção acadêmica tem papel central na construção de políticas educacionais mais efetivas e deve estar alinhada com as demandas da prática. Recomenda-se que futuras pesquisas aprofundem o diálogo com as escolas públicas, considerando as especificidades regionais, as vivências de professores e estudantes e os impactos das ações formativas no cotidiano pedagógico. A consolidação de uma escola verdadeiramente inclusiva exige um pacto ético, político e pedagógico entre Estado, universidade e sociedade, em favor do direito incondicional de todos à educação.

REFERÊNCIAS

- AMARAL, J. S. do. *Cenários da formação inicial de professores de Educação Especial no Estado do Rio Grande do Sul*. 2022. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2022.
- BRASIL. *Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva*. Brasília: MEC/SEESP, 2008.
- BRASIL. *Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência*. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 7 jul. 2015.
- BRASIL. *Censo Escolar da Educação Básica 2023 – Resumo Técnico*. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Brasília: MEC, 2024.
- FERREIRA, F. S. *Educação Especial sob o olhar do TCE-RS: as obscuridades da legislação no âmbito do financiamento*. 2019. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de Passo Fundo, 2019.
- FRANCO, M. L. P. B. *Análise de conteúdo*. 3. ed. Brasília: Liber Livro, 2020.
- FRANCO, M. L. P. B.; MANTOAN, M. T. E. *Políticas públicas de inclusão e seus descompassos na escola comum*. Revista Brasileira de Educação, v. 26, e260074, 2021. <https://doi.org/10.1590/S1413-24782021260074>
- LESSA, T. C. R. *Contribuições de um treinamento de habilidades sociais na formação inicial de professores para a Educação Especial*. 2020. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de São Carlos, 2020.
- MENDES, E. G.; VILARONGA, E. *Inclusão escolar e formação docente: políticas públicas, desafios e perspectivas*. Revista Educação Especial, Santa Maria, v. 34, p. 1–19, 2021. <https://doi.org/10.5902/1984686X67155>

MENDES, E. G. *Educação Especial na perspectiva inclusiva: entre avanços e desafios*. Revista Brasileira de Educação, v. 27, e270066, 2022. <https://doi.org/10.1590/S1413-24782022270066>

OLIVEIRA, L. A. de. *Formação inicial de professores e Educação Especial: análise da proposta político-pedagógica dos três cursos de pedagogia da UERJ*. 2021. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2021.

SILVA, M. C. da. *Conhecer o conhecer na formação de professores em Educação Especial no Brasil: tendências e desafios*. 2020. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2020.

SOUZA, M. T.; SILVA, M. D.; CARVALHO, R. *Integrative review: what it is and how to do it*. Einstein (São Paulo), v. 8, n. 1, p. 102–106, 2019.